

Дмитрашко Світлана

кандидат політичних наук, доцент

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Казюк Анатолій

студент групи 1 спеціальності «Політологія»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

ЗАСТОСУВАННЯ ШІ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Штучний інтелект (ШІ) відкриває нові можливості в системі університетської освіти та надання допомоги студентам будь-якої спеціальності у навчанні. Проте сучасність проявила нові виклики організації навчання, наприклад, у поєднанні інноваційних технологій навчання з достатньо консервативною традицією освіти. Сучасні вимоги до навчання у вищому навчальному закладі передбачають адаптоване й персоналізоване навчання, яке дозволяє визначати переважаючі канали сприйняття інформації, сильні та слабкі сторони інтелектуального розвитку, типи темпераменту, особливості поведінки, рівень розвитку особистості. Адаповане й персоналізоване навчання означає адаптацію вимог, завдань до індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти та реагування на слабкі місця, прогалини у знаннях, на які треба звернути увагу. Нові підходи до навчання передбачають використання потенціалу технологічних досягнень зі збереженням здатності самостійного осмислення соціально-політичної дійсності. Як влучно зазначає українська дослідниця С. Швець, «під час викладання політичних дисциплін це неабияк важливо. Оскільки багато подій та визначень мають суб'єктивні точки зору і викладачу важливо підкреслити саме їх суб'єктивізм, а також заохотити студента провести компаративний аналіз та інколи піддати сумніву ту чи іншу теорію» [1, с. 175]. Найбільше застережень викликає використання інструментів ШІ у підготовці та написанні письмових робіт, таких як, курсові роботи, кваліфікаційні роботи рівня бакалавріату чи магістерські роботи. Тим не менш, поміркуємо над тим, як перетворити ШІ на помічника у підготовці фахівців політологів, які будуть застосовувати інструменти ШІ в своїй професійній діяльності та осмисленні буремного світу політичних трансформацій, аналізі тенденцій сучасних міжнародних відносин. Тим більше, що змінюється владарювання, оскільки влада сама застосовує технологічні досягнення у створенні соціального середовища, тим самим контролюючи середу, а вже потім громадян.

У підготовці студентів-політологів штучний інтелект став досить корисним і важливим інструментом у навчанні, який дозволяє знаходити необхідну інформацію, виконувати швидкі та точні переклади текстів з різних мов, а також проводити аналітичні дослідження з різних теоретичних та практичних позицій.

Популярними у студентства є такі інструменти ШІ – Grammarly, Midjourney, ChatGPT тощо. У наслідку такого використання ресурсів ШІ, студенти-політологи набудуть навички пошуку та критичного користування інформацією, оскільки вимоги сучасних роботодавців до випускників полягають саме у практичному застосуванні знань та умінь опрацьовувати великі об'єми інформації. Як підкреслює Н. Скибун, «на сучасному етапі цивілізаційного розвитку суспільства цифрова грамотність, кібербезпека та кібергігієна стають базовими компетентностями для усіх здобувачів вищої освіти з огляду на рівень цифровізації, який постійно зростає, інформатизації та віртуалізації не тільки освітнього процесу, а й усіх сфер суспільства [2, с. 164].

Важливою перевагою ШІ є можливість відтворювати ігрові функції та розробляти завдання й стратегії, адаптовані до індивідуальних потреб студента. Завдяки аналізу навичок, уподобань та ідей студента, ШІ може створювати персоналізовані навчальні програми, подавати інформацію у зрозумілій для студента формі, тим самим сприяючи ефективному засвоєнню матеріалу.

Вважаємо, що ШІ здатен яскраво продемонструвати себе у таких напрямках навчальної діяльності студентів-політологів:

- дискусант – розглядає зі студентами політичні питання з різних точок зору, створюючи симуляції дебатів, що сприяє розвитку критичного та швидкого мислення у різних ситуаціях;

- наставник – дає можливість ознайомитися зі складними концепціями, надає детальні відповіді на запитання, рекомендує додаткові джерела для глибшого розуміння теми;

- напарник у дослідженнях – допомагає в обробці великої кількості інформації, пошуку необхідних матеріалів та джерел. Цілком актуально проводити цікаву проектну роботу, застосовуючи Copilot, GEMINI.

Звертаємо увагу, що завдяки ШІ студенти-політологи можуть використовувати автоматизовані системи для аналізу великих даних, прогнозування політичних процесів та дослідження громадської думки. Наприклад, сучасні можливості ШІ дозволяють аналізувати соціальні мережі, визначати основні тенденції в політичному дискурсі та прогнозувати можливі результати виборів.

Однією з цікавих можливостей ШІ є допомога студентам у розширенні їхніх навичок у сфері публічних виступів і риторики. Завдяки спеціальним платформам з функцією розпізнавання мовлення ШІ може аналізувати якість промов, пропонувати варіанти покращення аргументації та навіть тренувати майбутніх політичних аналітиків у веденні переговорів.

Попри значні досягнення у сфері ШІ в освіті, існують виклики та ризики, зокрема:

- етичні питання, пов'язані з достовірністю інформації та критичним ставленням до автоматизованих висновків;

- потреба у навчанні студентів правильному використанню ШІ;

– загроза зменшення ролі людського фактора у навчальному процесі.

Однак розвиток технологій відкриває нові можливості для політологів, дозволяючи їм використовувати ШІ як ефективний інструмент для навчання, досліджень та професійного розвитку. Взаємодія людини й ШІ стає все більш інтегрованою у сучасних умовах. У політологічній освіті штучний інтелект може виступати чудовим помічником у підготовці нових фахівців, а майбутні політичні кадри можуть бути якісно підготовлені у сферах політики, міжнародних відносин та державного управління. Проте рекомендуємо посилювати кількість завдань студентам-політологам, які вимагатимуть самостійності мислення та оригінальності підходів до виконання завдань. Не менш важливою є практична частина навчання, наприклад, проведення виробничих практик студентів в політичних організаціях, громадських фондах, волонтерська діяльність, які стимулюватимуть розвиток soft skills, емпатії та формуватимуть власний особистий та професійний досвід. Формування навичок написання самостійного тексту із дотриманням вимог академічної доброчесності є надзвичайно важливою освітньою діяльністю, оскільки використання генеративного ШІ, баз автоматизованих рефератів ставить перед університетською освітою нові виклики, які можна подолати знаходженням балансу між технологічними процесами і збереженням академічної доброчесності. Формулювання ідей, наукові висновки, академічна доброчесність – це територія людського інтелекту.

Література:

1. Швець С. Л. Виклики використання штучного інтелекту під час навчання та викладання політичних дисциплін. Training future social science professionals for research activities. Proceedings of the scientific and pedagogical internship: міжнародне науково-педагогічне стажування (м. Рига, Латвія, 1 липня – 11 серпня 2024 р.). Riga: ISMA University of Applied Sciences, 2024. PP. 175–180.

2. Скибун Н. Д. Кібербезпека та кібергігієна як важливі елементи навчання майбутніх педагогів. Training future social science professionals for research activities. Proceedings of the scientific and pedagogical internship: міжнародне науково-педагогічне стажування (м. Рига, Латвія, 1 липня – 11 серпня 2024 р.). Riga: ISMA University of Applied Sciences, 2024. PP. 161–165.